

**ФУНДАМЕНТАЛ ВА
КЛИНИК ТИББИЁТ
АХБОРОТНОМАСИ**

**BULLETIN OF FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**

2026, №3 (23)

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

**BULLETIN OF FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**
**ФУНДАМЕНТАЛ ВА КЛИНИК
ТИББИЁТ АХБОРОТНОМАСИ**
**ВЕСТНИК ФУНДАМЕНТАЛЬНОЙ И
КЛИНИЧЕСКОЙ МЕДИЦИНЫ**

Научный журнал по фундаментальным и клиническим
проблемам медицины
основан в 2022 году

Бухарским государственным медицинским институтом
имени Абу Али ибн Сино
выходит один раз в 2 месяца

Главный редактор – Ш.Ж. ТЕШАЕВ

Редакционная коллегия:

*С.С. Давлатов (зам. главного редактора),
Р.Р. Баймурадов (ответственный секретарь),
М.М. Амонов, Г.Ж. Жарилкасинова,
А.Ш. Иноятов, Д.А. Хасанова, Е.А. Харибова,
Ш.Т. Уроков, Б.З. Хамдамов, Ф.К. Халлоқов*

*Учредитель Бухарский государственный
медицинский институт имени Абу Али ибн Сино*

2026, № 3 (23)

Адрес редакции:

Республика Узбекистан, 200100, г.
Бухара, ул. Гиждуванская, 23.

Телефон (99865) 223-00-50

Факс (99866) 223-00-50

Сайт <https://bsmi.uz/journals/fundamental-ya-klinik-tibbiyot-ahborotnomasi/>

e-mail baymuradovravshan@gmail.com

О журнале

Журнал зарегистрирован
в Управлении печати и информации
Бухарской области
№ 1640 от 28 мая 2022 года.

Журнал внесен в список
утвержденный приказом № 370/б
от 8 мая 2025 года реестром ВАК
в раздел медицинских наук.

Отпечатано в типографии ООО
“Шарк-Бухоро”. г. Бухара,
ул. Ўзбекистон Мустакиллиги, 70/2.

Редакционный совет:

Абдурахманов Д.Ш.	(Самарканд)
Абдурахманов М.М.	(Бухара)
Ахмедов Р.М.	(Бухара)
Баландина И.А.	(Россия)
Бахронов Ж.Ж.	(Бухара)
Бернс С.А.	(Россия)
Газиев К.У.	(Бухара)
Деев Р.В.	(Россия)
Дустова Н.К.	(Бухара)
Зокирова Н.Б.	(Ташкент)
Казакова Н.Н.	(Бухара)
Калашникова С.А.	(Россия)
Каримова Н.Н.	(Бухара)
Курбонов С.С.	(Таджикистан)
Маматов С.М.	(Кыргызстан)
Мамедов У.С.	(Бухара)
Мирзоева М.Р.	(Бухара)
Миршарапов У.М.	(Ташкент)
Набиева У.П.	(Ташкент)
Нуралиев Н.А.	(Хорезм)
Наврұзов Р.Р.	(Бухара)
Нарзиева Д.Ф.	(Бухара)
Орипов Ф.С.	(Самарканд)
Орипова Ф.Ш.	(Бухара)
Одилова Г.Р.	(Бухара)
Очилов К.Р.	(Бухара)
Раупов Ф.С.	(Бухара)
Рахмонов К.Э.	(Самарканд)
Рахметов Н.Р.	(Казахстан)
Рахматова С.Н.	(Бухара)
Султонова Л.Дж.	(Бухара)
Сайдуллаев З.Я.	(Самарканд)
Удочкина Л.А.	(Россия)
Файзиев Х.Б.	(Бухара)
Хамдамова М.Т.	(Бухара)
Хамдамов И.Б.	(Бухара)
Ходжаева Д.Т.	(Бухара)
Худойбердиев Д.К.	(Бухара)
Халлоков Ф.К.	(Бухара)
Шодиева М.С.	(Бухара)
Эшонов О.Ш.	(Бухара)

ПРИМЕНЕНИЕ ПЛАЗМОЛИФТИНГА ПРИ КОМПЛЕКСНОМ ЛЕЧЕНИИ ПЕРЕЛОМОВ НИЖНЕЙ ЧЕЛЮСТИ

Усмонов Р.Ф.

Самаркандский государственный медицинский университет, г. Самарканд, Узбекистан

Резюме. Травматические повреждения челюстно-лицевой области занимают особое место в общей структуре повреждений костной системы человека, что обусловлено не только анатомо-функциональными, но и выраженными эстетическими особенностями данной зоны. Переломы костей лицевого скелета составляют, по данным различных авторов, от 5–6% до 7–9% всех травматических повреждений скелета. При этом наибольшую долю в структуре травм мягких и костных тканей лица занимают переломы нижней челюсти, частота которых достигает 65–85% от общего числа повреждений челюстно-лицевой области. В соответствии с поставленной целью исследования нами было проведено комплексное обследование больных с различными видами переломов нижней челюсти в динамике проводимого лечения. Особое внимание уделялось изучению эффективности применения центрифугированной аутоплазмы в составе комплексной терапии. Данный метод рассматривался как дополнительный способ стимуляции репаративных процессов и ускорения заживления костной ткани в области перелома. Под наблюдением находились 18 пациентов, проходивших стационарное лечение в 2025 году по поводу переломов нижней челюсти. С учетом установленного клинического диагноза всем 18 пациентам в послеоперационном периоде, после проведения иммобилизации костных отломков, выполнялся курс локальных инъекций в область линии перелома. В среднем каждому больному было проведено по 5 инъекционных процедур, направленных на стимуляцию репаративных процессов и улучшение течения восстановительного периода. Количество сеансов определялось с учетом характера травматического повреждения, общего состояния пациента и динамики клинических проявлений.

Ключевые слова: перелом нижней челюсти, регенеративные процессы, плазмолифтинг.

APPLICATION OF PLASMOLIFTING IN THE COMPREHENSIVE TREATMENT OF MANDIBULAR FRACTURES

Usmonov R.F.

Samarkand State Medical University, Samarkand, Uzbekistan

Resume. Traumatic injuries of the maxillofacial region occupy a special place in the overall structure of skeletal injuries, which is обусловлено not only by the anatomical and functional features of this area, but also by its pronounced aesthetic significance. According to various authors, fractures of the facial skeleton account for 5–6% to 7–9% of all skeletal traumatic injuries. At the same time, mandibular fractures constitute the largest proportion of injuries to the soft and bony tissues of the face, with their frequency reaching 65–85% of the total number of maxillofacial injuries. In accordance with the aim of the study, we conducted a comprehensive examination of patients with various types of mandibular fractures during the course of treatment. Particular attention was paid to evaluating the effectiveness of centrifuged autoplasm as part of complex therapy. This method was considered an additional means of stimulating reparative processes and accelerating bone healing in the fracture area. The study included 18 patients who underwent inpatient treatment in 2025 for mandibular fractures. Taking into account the established clinical diagnosis, all 18 patients received a course of local injections into the fracture line in the postoperative period after immobilization of bone fragments. On average, each patient underwent 5 injection procedures aimed at stimulating reparative processes and improving the course of recovery. The number of sessions was determined according to the nature of the traumatic injury, the general condition of the patient, and the dynamics of clinical manifestations.

Keywords: fracture of the mandible, regenerative processes, plasmolifting.

ПАСТКИ ЖАҒ СИНИШЛАРИНИ КОМПЛЕКС ДАВОЛАШДА ПЛАЗМОЛИФТИНГНИ ҚЎЛЛАШ

Усмонов Р.Ф.

Самарканд давлат тиббиёт университети, Самарканд ш., Ўзбекистон

Резюме. Юз-жағ соҳасининг травматик шикастланишлари инсон суяк тизими жароҳатлари

умумий тузилишида алоҳида ўрин эгаллайди, бу эса нафақат ушбу соҳанинг анатомик-функционал, балки яққол ифодаланган эстетик хусусиятлари билан ҳам изоҳланади. Турли муаллифлар маълумотларига кўра, юз скелети суяклари синишлари барча скелет травматик шикастланишларининг 5–6% дан 7–9% гачасини ташкил этади. Бунда юзнинг юмишқ ва суяк тўқималари жароҳатлари тузилишида энг катта улуш пастки жағ синишларига тўғри келади, уларнинг учраш частотаси юз-жағ соҳаси шикастланишларининг умумий сонига нисбатан 65–85% гача этади. Тадқиқот олдига қўйилган мақсадга мувофиқ, биз томонимиздан пастки жағнинг турли хил синишлари билан оғриган беморлар даволаш жараёни динамикасида комплекс текширилди. Асосий этибор комплекс терапия таркибига центрифугаланган аутоплазмани қўллаш самарадорлигини ўрганишга қаратилди. Ушбу усул синиш соҳасида репаратив жараёнларни рағбатлантириши ва суяк тўқимасининг битишини тезлаштиришга қаратилган қўшимча усул сифатида баҳоланди. Кузатув остида 2025 йилда пастки жағ синишлари сабабли стационар даволанган 18 нафар бемор бўлди. Қўйилган клиник таъхисни ҳисобга олган ҳолда, барча 18 нафар беморга операциядан кейинги даврда, суяк бўлаклари иммобилизацияси амалга оширилгандан сўнг, синиш чизиги соҳасига маҳаллий инъекциялар курси ўтказилди. Ўртача ҳар бир беморга репаратив жараёнларни фаоллаштириши ва тикланиш даври кечишини яхшилашга қаратилган 5 та инъекцион муолажа бажарилди. Сеанслар сони травматик шикастланиш хусусияти, беморнинг умумий ҳолати ва клиник белгилари динамикасини ҳисобга олган ҳолда белгиланди.

Калит сўзлар: пастки жағ синиши, регенератив жараёнлар, плазмолифтинг.

Актуальность. Травматические повреждения челюстно-лицевой области занимают особое место в общей структуре повреждений костной системы человека, что обусловлено не только анатомо-функциональными, но и выраженными эстетическими особенностями данной зоны. Челюстно-лицевая область выполняет важнейшие функции, связанные с дыханием, жеванием, глотанием, речевым образованием и мимикой, поэтому любые ее повреждения оказывают существенное влияние не только на физическое состояние пациента, но и на его психологический статус, социальную адаптацию и качество жизни в целом. Кроме того, травмы данной локализации нередко сопровождаются косметическими дефектами, которые могут сохраняться длительное время и требовать сложной реконструктивной коррекции.

В последние годы наблюдается отчетливая тенденция к увеличению частоты травматизма челюстно-лицевой области. Это во многом связано с интенсивным развитием промышленности, ростом объемов строительства, увеличением количества транспортных средств, а также общим повышением уровня урбанизации. Указанные факторы способствуют росту числа как бытовых, так и производственных, дорожно-транспортных и криминальных травм, что подчеркивает не только медицинскую, но и значительную социально-экономическую значимость данной проблемы. По мнению ряда авторов, увеличение распространенности повреждений костей лица требует постоянного совершенствования методов диагностики, лечения и реабилитации таких пациентов.

Переломы костей лицевого скелета составляют, по данным различных авторов, от 5–6% до 7–9% всех травматических повреждений скелета. При этом наибольшую долю в структуре травм мягких и костных тканей лица занимают переломы нижней челюсти, частота которых достигает 65–85% от общего числа повреждений челюстно-лицевой области. Переломы верхней челюсти встречаются значительно реже и составляют в среднем 4–6%, тогда как повреждения скуловых костей и костей носа наблюдаются соответственно в 7–9% и 4–7% случаев. Подобное распределение объясняется анатомическими особенностями строения лицевого скелета, а также степенью уязвимости отдельных его отделов при различных механизмах травматического воздействия.

На современном этапе одним из наиболее актуальных направлений в лечении переломов костей является разработка и внедрение методов, направленных на целенаправленную стимуляцию репаративных и регенеративных процессов. Особый интерес в этом отношении представляет использование инъекционных технологий, основанных на применении тромбоцитарной аутоплазмы. Данный метод предусматривает использование аутологичной крови самого пациента, из которой получают плазму, обогащенную тромбоцитами и содержащимися в них биологически активными компонентами. Тромбоцитарная аутоплазма рассматривается как высокоактивный природный стимулятор регенерации, поскольку в α -гранулах тромбоцитов содержится значительное количество факторов роста, оказывающих комплексное влияние на процессы восстановления тканей.

Факторы роста, входящие в состав тромбоцитарной аутоплазмы, воздействуют на различные структурные элементы костной и мягких тканей, активируя клеточную пролиферацию, ангиогенез, синтез межклеточного матрикса и процессы дифференцировки клеток. Благодаря этому достигается

стимуляция естественных механизмов тканевой регенерации, ускоряется заживление поврежденных участков, улучшается микроциркуляция и создаются более благоприятные условия для полноценного восстановления костной структуры. Использование тромбоцитарной аутоплазмы в клинической практике в настоящее время представляет собой одну из наиболее перспективных и биологически обоснованных возможностей усиления собственных репаративных резервов организма.

Важным преимуществом данного метода является его высокая биологическая совместимость. Поскольку плазма изготавливается из собственной крови пациента, она не обладает токсичностью, не вызывает иммунологических реакций и практически исключает риск аллергических осложнений. Введение аутоплазмы непосредственно в область перелома способствует активации локального регенерационного потенциала тканей, усиливает остеорепаративные процессы, а также благоприятно влияет на течение воспалительной реакции. Это особенно важно при лечении переломов челюстно-лицевой области, где успешность терапии во многом зависит от скорости восстановления костной ткани и окружающих анатомических структур.

Применение плазмолифтинга при переломах способствует уменьшению болевого синдрома, ускорению консолидации костных отломков, восстановлению анатомической целостности костей и повышению местной иммунной защиты. Кроме того, сыворотка, обогащенная тромбоцитами и факторами роста, позволяет активизировать естественные механизмы репарации без использования чужеродных биоматериалов или агрессивных фармакологических агентов. Именно поэтому методика рассматривается как безопасный, физиологичный и эффективный компонент комплексного лечения пациентов с переломами лицевого скелета.

Введение обогащенной тромбоцитами плазмы в зону перелома является клинически обоснованным и проверенным способом ускорения процессов восстановления костной ткани. Курс инъекций активной аутосыворотки способствует сокращению сроков выздоровления, уменьшению продолжительности периода реабилитации и более быстрому возвращению пациента к привычной функциональной активности. Важно отметить, что терапия плазмой, богатой тромбоцитами, хорошо сочетается с традиционными методами лечения переломов, включая иммобилизацию, хирургическую фиксацию костных отломков, противовоспалительную терапию и физиотерапевтические мероприятия. Это делает ее ценным дополнением к стандартным схемам лечения и открывает новые возможности для повышения эффективности комплексной медицинской помощи.

Таким образом, использование тромбоцитарной аутоплазмы в лечении переломов челюстно-лицевой области является перспективным направлением современной регенеративной медицины. Данный метод позволяет активизировать естественные процессы репарации, сократить сроки заживления, улучшить функциональные результаты лечения и снизить риск развития осложнений, что определяет его высокую практическую значимость в челюстно-лицевой хирургии.

Цель исследования. Повышение эффективности лечения переломов нижней челюсти путем изучения литературных данных и анализа клинической эффективности применения плазмолифтинга

Материал и методы исследования. Обследование и лечение пациентов проводились на клинической базе кафедры челюстно-лицевой хирургии Самаркандского государственного медицинского института, в специализированном отделении челюстно-лицевой хирургии Самаркандского городского медицинского объединения. Именно на этой клинической площадке осуществлялось наблюдение за больными, их комплексное обследование, проведение лечебных мероприятий и динамическая оценка результатов терапии. Наличие специализированного отделения позволило обеспечить полноценный диагностический и лечебный подход к пациентам с травматическими повреждениями нижней челюсти. В соответствии с поставленной целью исследования нами было проведено комплексное обследование больных с различными видами переломов нижней челюсти в динамике проводимого лечения. Особое внимание уделялось изучению эффективности применения центрифугированной аутоплазмы в составе комплексной терапии. Данный метод рассматривался как дополнительный способ стимуляции репаративных процессов и ускорения заживления костной ткани в области перелома. Под наблюдением находились 18 пациентов, проходивших стационарное лечение в 2025 году по поводу переломов нижней челюсти. Всем больным в составе комплексной терапии после оперативного вмешательства проводились ежедневные инъекции аутоплазмы в область линии перелома. Такое лечение было направлено на активизацию местных регенеративных процессов, улучшение трофики тканей, снижение выраженности воспалительной реакции и создание благоприятных условий для более быстрого восстановления костных структур. Клиническое обследование больных осуществлялось по общепринятой стандартной схеме и носило комплексный характер. Оно включало детальный опрос пациентов, сбор анамнеза заболевания и анамнеза жизни, а также применение физикальных методов исследования. В ходе клинического осмотра оценивались общее состояние больного, ло-

кальный статус в области повреждения, наличие болевого синдрома, отека, деформации, нарушения функции нижней челюсти и другие клинические признаки травмы. Физикальное обследование включало осмотр, пальпацию и перкуссию. Кроме того, всем пациентам выполнялись дополнительные инструментальные и лабораторные методы исследования, включая микробиологическое исследование, рентгенологическое обследование костей лицевого скелета и черепа, а также консультации профильных специалистов по показаниям. Для получения аутоплазмы у всех больных с переломами нижней челюсти производился забор 25 мл венозной крови с помощью шприца. Полученную кровь помещали в специальные вакуумные пробирки, после чего подвергали центрифугированию до получения плазмы, насыщенной тромбоцитами. Такой способ подготовки материала позволял выделить биологически активную фракцию крови, содержащую высокую концентрацию тромбоцитов и факторов роста, обладающих выраженным регенеративным потенциалом. Процесс приготовления тромбоцитарной аутоплазмы занимал в среднем 18 минут, что делает данный метод достаточно удобным и доступным для практического применения в условиях стационара. После завершения подготовки готовый препарат вводили инъекционно непосредственно в область линии перелома нижней челюсти. Локальное введение аутоплазмы обеспечивало направленное воздействие на зону повреждения, способствуя активации естественных процессов репарации и ускорению консолидации костных отломков. По завершении процедуры на область инъекции накладывали пластырь либо асептическую повязку с целью защиты места введения препарата и соблюдения правил после инъекционной асептики. Такой подход позволял минимизировать риск инфицирования и обеспечивал оптимальные условия для дальнейшего заживления тканей.

Результаты исследования. С учетом установленного клинического диагноза всем 18 пациентам в послеоперационном периоде, после проведения иммобилизации костных отломков, выполнялся курс локальных инъекций в область линии перелома. В среднем каждому больному было проведено по 5 инъекционных процедур, направленных на стимуляцию репаративных процессов и улучшение течения восстановительного периода. Количество сеансов определялось с учетом характера травматического повреждения, общего состояния пациента и динамики клинических проявлений. У большинства обследованных больных, а именно у 15 пациентов, что составило 83,3%, уже после первой процедуры отмечался выраженный положительный клинический эффект. Прежде всего это проявлялось уменьшением болевого синдрома, который становился менее интенсивным, а также снижением выраженности отека в области перелома. Подобные изменения свидетельствовали о благоприятном воздействии проводимой терапии на местные воспалительные и репаративные процессы. По мере продолжения курса лечения и накопления терапевтического эффекта положительная динамика становилась еще более заметной. У пациентов постепенно улучшалось общее самочувствие, уменьшались местные воспалительные проявления, снижалась болезненность при пальпации, а также наблюдалось более благоприятное течение послеоперационного периода. Это позволяет рассматривать проводимую инъекционную терапию как эффективный компонент комплексного лечения больных с переломами нижней челюсти.

Заключение. Таким образом, полученные результаты свидетельствуют о высокой эффективности применения аутоплазмы в комплексном лечении переломов нижней челюсти. Благодаря значительному содержанию тромбоцитов, а также входящих в ее состав белков, витаминов, гормоноподобных веществ и других биологически активных компонентов, местное ежедневное введение аутоплазмы в область линии перелома после оперативного вмешательства оказывает выраженное положительное влияние на процессы репарации костной ткани. Использование данной методики способствует более благоприятному течению консолидации костных отломков нижней челюсти, ускоряет восстановительные процессы и улучшает результаты лечения.

Кроме того, локальное применение аутоплазмы позволяет снизить выраженность воспалительных проявлений, уменьшить болевой синдром, улучшить состояние окружающих тканей и создать оптимальные условия для полноценного заживления поврежденной области. Это особенно важно в послеоперационном периоде, когда существует риск развития местных воспалительных и других осложнений. Следовательно, включение аутоплазмы в схему комплексной терапии больных с переломами нижней челюсти может рассматриваться как эффективный и перспективный метод, способствующий профилактике послеоперационных осложнений и повышению качества лечения.

Список литературы:

1. Ибрагимов, Д. Д., Мавлянова, У. Н., Кучкоров, Ф. Ш., & Халилов, И. (2021). Причина развития одонтогенного остеомиелита при не- своевременной хирургической стоматологической тактике (случай из практики). *Scientific progress*, 2(5), 287-291.

2. Ибрагимов, Д. Д., & Кучкоров, Ф. Ш. (2021). Применение современных антисептиков в сочетании с остеорегенеративными препаратами после сложных операций удаления зуба мудрости. In *Актуальные вопросы стоматологии* (pp. 852-855).
3. Ибрагимов, Д. Д., Кучкоров, Ф. Ш., & Исмаатов, Н. С. (2021, November). Результаты применения антисептиков в сочетании с остеорегенеративными препаратами после сложных операций удаление зуба мудрости Достижения и проблемы фундаментальной науки и клинической медицины. In *Материалы научно-практической конференции (69-й годичной) с международным участием* (Vol. 11).
4. Шукурова, З. С., Ибрагимов, Д. Д., Кучкоров, Ф. Ш., & Нарзикулов, А. Р. Применение препаратов фурасол и фарингосол салванолс при лечении больных с периоститами челюстей. In *Материалы международной научно-практической конференции "инновационные решения в челюстно-лицевой хирургии"*. Ташкентский государственный стоматологический институт (p. 42).
5. Туйчиева, М. А., Кучкоров, Ф. Ш., Ибрагимов, Д. Д., & Норпулатов, Д. М. Профилактика деформации альвеолярного отростка челюсти после операции удаление зуба. In *Материалы международной научно-практической конференции "инновационные решения в челюстно-лицевой хирургии"*. Ташкентский государственный стоматологический институт (p. 67).
6. Нарзикулов, Ф., Кучкоров, Ф., & Ибрагимов, Д. (2022). Применение препарата элюдрил про в комплексном лечения для профилактике в развитие переимплантитов. *Дни молодых учёных*, (1), 88-89.
7. Ибрагимов, Д. Д., Гаффаров, У. Б., & Кучкоров, Ф. Ш. (2017). Результаты применения остеорегенераторных препаратов при травматических повреждениях лицевого скелета. *Биология ва тиббиёт муаммолари халкаро илмий журнал*, (4), 1-98.
8. Кучкоров, Ф. Ш. (2023). Акрамов Хусниддин Маматкулович Ибрагимов Даврон Дастамович. Пути реабилитации больных с сочетанными травмами костей лица с учетом клинико- статического анализа. *Наука молодых наука будущего. Новая наука*, 2(2), 2.
9. Ibragimov, D. D., Mavlyanova, U. M., Gaffarov, U. B., Kuchkorov, F., & Akramov, H. M. (2021). The case of hemifacial microsomy in blood brothers. *Theoretical & applied science Учредители: Теоретическая и прикладная наука*, (9), 793-795.
10. Кучкоров, Ф. Ш., Ибрагимов, Д. Д., Абдуфаттоев, Ж. А., & Исмаатов, Н. С. (2023). Применение препаратов элюдрил про и остеогенон после сложной операции удаление зуба. In *Актуальные вопросы стоматологии* (pp. 398-402).
11. Ибрагимов, Д. Д., Мардонова, Н. П., Исмаатов, Н. С., & Кучкоров, Ф. Ш. (2023). Жағ кисталарини даволашда тромбоцитлар билан тўйинган фибриннинг кўллаш авзаллиги. *Medunion*, 2(1), 88-93.
12. Ибрагимов, Д. Д., & Кучкоров, Ф. Ш. (2022). Развитие деформации лица при неправильной диагностике доброкачественных опухолей челюстно-лицевой области (клиническое наблюдение).
13. Ismatov, F., Ibragimov, D., Gaffarov, U., Iskhakova, Z., Valieva, F., & Kuchkorov, F. (2021). Assessment of risk factors influencing dental health in higher education students. *Interconf*, 721-732.
14. Ibragimov, D., Boymuradov, S., Gaffarov, U., Iskhakova, Z., Valieva, F., & Kuchkorov, F. (2021). Immunocorrection of patients in complex treatment with combined injuries of the face bones. *Interconf*, 712-720.
15. Ибрагимов, Д. Д., Гаффаров, У. Б., Исхакова, З. Ш., & Кучкоров, Ф. Ш. (2018). Клиническое наблюдение наличия в протоке крупного конкремента поднижнечелюстной слюнной железы. *Том–ii. ТОМ–II*, 447.

Для цитирования: Усмонов Р.Ф. Применение плазмолифтинга при комплексном лечении переломов нижней челюсти // *Вестник фундаментальной и клинической медицины*. – 2026. – № 3(23). – С. 377–381. doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.19044171>